

Propiedades térmicas de biomateriales de gelatina con adición de bentonita y ácido tánico, procesados por extrusión

J. Solorza Feria¹, I. G. Ruiz Martínez¹, E. Flores Huicochea, D. Rodrigue^{2*}

¹Instituto Politécnico Nacional, CEPROBI. Km 6 Carretera Yautepec-Jojutla, Calle Ceprobi 8, Col. San Isidro. Z.C. 62731. Yautepec, Morelos, MEXICO.

²Department of Chemical Engineering and CERMA, Université Laval, Quebec City, G1V 0A6, Canada

*denis.rodrigue@gch.ulaval.ca, jsolorza@ipn.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de este estudio fue producir mediante extrusión y determinar los perfiles termomecánico y calorimétricos de nueve biomateriales de gelatina. Tres formulaciones que contenían básicamente gelatina, ácido tánico, bentonita, glicerol y agua, así como tres controles sin ácido tánico y nanoarcillas y tres formulaciones con ácido tánico pero sin nanoarcillas fueron sometidas a calandrado. Los resultados mostraron que los biomateriales presentaron perfiles termomecánico y calorimétrico similares. Las muestras presentaron viscoelasticidad con valores mayores del carácter elástico en función de la temperatura, sin cambio en el sistema termoreológico. Todas las muestras presentaron dos transiciones durante su perfil calorimétrico, donde la 2ª transición a mayor temperatura mostró una entalpia mucho mayor que la segunda, relacionado a destrucción estructural al aumentar la temperatura durante las pruebas. En general hubo predominancia de los parámetros térmicos en muestras conteniendo nanoarcilla-tánico > muestras con tánico > muestras controles.

Palabras clave: propiedades termo-mecánicas, calorimetría, biocompuestos, gelatina

Abstract

The objective of this study was to produce by extrusion and determine the thermomechanical and calorimetric profiles of nine gelatin biomaterials. Three formulations containing gelatin, tannic acid, bentonite, glycerol and water, as well as three controls without tannic acid and nanoclays and three formulations with tannic acid but without nanoclays were subjected to calendaring. The results showed that the biomaterials presented similar thermomechanical and calorimetric profiles. The samples presented viscoelasticity with higher values of the elastic character as a function of temperature, without change in the thermorheological system. All samples presented two transitions during their calorimetric profile, where the 2nd transition at higher temperature showed a much higher enthalpy than the second, related to structural destruction with increasing temperature during the tests. In general, there was a predominance of the thermal parameters in samples containing nanoclay-tannic acid > samples with tannic > control samples.

Key words: thermo-mechanical properties, calorimetry, biocomposites, gelatin

Introducción

La gelatina normalmente se obtiene a partir de pieles, cartílagos y huesos de varias fuentes. Las gelatinas de origen no mamífero como los subproductos del procesamiento de pescado, están llamando la atención como materiales de envasado o cobertura. Recientemente, se ha introducido la nanotecnología para materiales de embalaje como un medio potencial para lograr propiedades deseables. Las láminas, laminados, placas y recubrimientos de nanocompuestos desarrollados a

partir de biopolímeros conocidos como bio-nanocompuestos muestran mejores propiedades, en comparación con los polímeros solos o los compuestos a microescala [1].

La gelatina presenta propiedades funcionales como la biocompatibilidad, la capacidad de formación de películas y lamillas y la biodegradabilidad, características que promueven su aplicación con fines de envasado, farmacéuticos y biomédicos. Sin embargo, debido a su naturaleza hidrófila, las laminillas a base de gelatina muestran una alta fragilidad y sensibilidad al agua, lo que limita algunas aplicaciones. La mejora de esas propiedades funcionales se puede lograr mediante entrecruzamiento de proteínas. Por lo anterior, existe una demanda creciente de productos amigables con el medio ambiente, al promover el desarrollo de materiales biodegradables derivados de biopolímeros que también se denominan biomateriales obtenidos de polisacáridos, proteínas y lípidos. También se consideran buenas alternativas a los plásticos no biodegradables elaborados a partir de derivados del petróleo [2].

La extrusión es un método comúnmente utilizado para producir envases convencionales debido a su alta velocidad, alto volumen de producción y eficiencia energética. También requiere un mínimo de espacio en comparación con el método de vaciado en placa tradicional. Para producir laminados por calandrado, la masa fundida que sale del extrusor pasa por una abertura rectangular estrecha (matriz), y el extrudido se estira mediante dos rodillos cilíndricos directamente en frente de la boquilla. Los compuestos polifenólicos contienen cierto número de grupos hidroxilo capaces de formar enlaces de hidrógeno con grupos carbonilo de proteínas y la mayoría de los plastificantes tienen su efecto positivo en la flexibilidad de las láminas debido a sus grupos hidroxilo, que forman enlaces de hidrógeno con los polímeros. Sin embargo, los informes sobre el efecto plastificante de los compuestos polifenólicos sobre laminados de base biológica son escasos [3].

Para mejorar las diversas propiedades de los polímeros, la adición de nanopartículas ha sido objeto de varios trabajos en los últimos años. Estos nanocompuestos son materiales poliméricos llenos de partículas dispersas con al menos una dimensión en el intervalo nanométrico. Los nanorrellenos o nanoaditivos comunes incluyen arcilla, sílice, nanotubos de carbono y grafeno [4]. Entre estos compuestos nanoestructurados, no se encuentra suficiente información en la literatura sobre propiedades físicas de laminados que son también denominados biomateriales basados en gelatina como matriz, reforzados por nanoarcillas y producidos por extrusión.

El objetivo de este trabajo fue la caracterización térmica de biomateriales (láminas) de gelatina derivadas de formulaciones básicas adicionadas de ácido tánico y nanoarcilla (bentonita). Esta investigación se basa en una investigación previa mediante la obtención de formulaciones optimizadas que incluyen ácido tánico y bentonita (montmorillonita). Se seleccionó la extrusión continua para producir los biomateriales mediante calandrado.

Metodología

Materiales

Los materiales utilizados para este estudio son: agua destilada, nanoarcillas (bentonita, Southern Clay Products, EE. UU.), gelatina bovina (Bertheleth, Canadá), ácido tánico (ACS, Alfa Aesar, EE. UU.) y glicerol (grado analítico, Sigma-Aldrich, EE. UU.).

Obtención de biomateriales

Cada constituyente se basó en tres formulaciones en gramos de componente/100g total de mezcla, ajustando los contenidos básicos de glicerol, agua y gelatina (Tabla 1). Estas cantidades se estipularon por Solorza y col. [5], quienes ensayando esas cantidades obtuvieron exitosamente láminas o biomateriales (BM). Se produjeron biomateriales por extrusión-calandrado. Además de los componentes básicos mencionados, a las muestras denominadas BM1, BM2 y BM3 se les adicionó ácido tánico y nanoarcilla (bentonita), mientras que las muestras BM4, BM5 y BM6 fueron los controles, sin adición de ácido tánico ni nanoarcilla. Las muestras denominadas BM7, BM8 y BM9 fueron las formulaciones básicas y con adición de solo ácido tánico.

Las muestras se conformaron por BM1 a BM3 tratadas con bentonita y ácido tánico, los controles correspondientes fueron BM4 a BM6, y BM7 a BM9 tratadas con ácido tánico. Con cada formulación, se preparó una premezcla de todos los componentes con un peso total de 400 a 600g.

Tabla 1. Formulaciones (% p/p) usadas para muestras de Biomateriales (láminas) producidas por extrusión-calandrado.

Biomaterial	Ácido tánico	Bentonita	Glicerol	Agua	Gelatina
BM1	5	10	15	10	60
BM2	5	10	20	10	55
BM3	5	10	15	15	55
BM4	0	0	18	10	72
BM5	0	0	22	10	68
BM6	0	0	17	15	68
BM7	5	0	17	10	68
BM8	5	0	22	10	63
BM9	5	0	16	15	64

BM1 a BM3 = formulaciones (biomateriales) adicionadas con ácido tánico y nanoarcillas, BM4 a BM6 = formulaciones (biomateriales) control, BM7 a BM9 = formulaciones (biomateriales) adicionadas con ácido tánico.

La obtención de los biomateriales en forma de láminas se realizó en dos pasos. Inicialmente, se utilizó un extrusor de doble husillo Polylab OS de 16 mm de diámetro (Thermo HAAKE Electron Corporation, Alemania) con una velocidad de husillo de 75 rpm. El perfil de temperatura de acuerdo a la zona del equipo fue de 70, 80, 90, 90, 90 y 90 °C, para obtener un material en forma de cordón, que a continuación se granuló (Modelo SJ-100, Sanyuan, China). Para obtener los biomateriales, los gránulos se introdujeron al mismo extrusor mencionado con un perfil de temperatura el mismo que el anterior excepto que la 1ª temperatura fue de 75°C, en un sistema por calandrado de dos rodillos [5]. Al terminar el procesamiento, los biomateriales como láminas, se mantuvieron para equilibrarlas durante 7 días en un desecador a temperatura ambiente, en una atmósfera de aproximadamente 57% de humedad relativa (RH), suministrada por una solución de NaBr saturada. Las muestras presentaron valores promedios de espesor de 0.64 mm, densidad de 1.24 g/cm³ y humedad de 11.99%.

Análisis Dinámico Mecánico (DMA)

El análisis térmico mecánico dinámico (DMTA) de las muestras de biomateriales o láminas se realizó en un TA Instruments (Modelo RSA3, EE. UU.), utilizando una geometría de tracción, con una distancia de sujeción o de material de prueba de 10 mm, sobre muestras rectangulares de dimensiones 30 x 10 mm. Las rampas de temperatura se ejecutaron entre 30 y 110 °C a una velocidad de calentamiento de 2°C/min. A partir de los datos, se evaluaron el módulo de almacenamiento (E') asociado con las propiedades elásticas o rigidez (almacenamiento de energía), el módulo de pérdida (E'') asociado con las propiedades viscosas (disipación de energía) y el factor de pérdida o Tan δ, que representa la relación E''/ E'. Todas las pruebas se realizaron por triplicado (n = 3).

Análisis térmico de los biomateriales

Las propiedades térmicas de las láminas, se estudiaron mediante un calorímetro diferencial de barrido (DSC, TA Instruments, modelo 2010, New Castle, EE. UU.), previamente calibrado con indio. Se pesaron aproximadamente 4 mg de muestra en una charola de aluminio que se selló herméticamente y luego se dejó reposar durante 1 hora antes de realizar el análisis. Se utilizó como referencia una charola de aluminio vacía. La muestra se sometió a un programa de calentamiento en un intervalo de temperatura de 30 a 220 °C y una velocidad de calentamiento de 10° C / min. La temperatura inicial (To), la temperatura de transición o pico (Tp) y la entalpía de transición (ΔH), se obtuvieron del software del equipo (TA Instruments OS/2, versión 2.1).

Análisis Estadístico

Los resultados se compararon mediante un análisis de varianza (ANOVA) utilizando SigmaPlot versión 11.0 (Systat Software, 2008), y se aplicó la prueba de comparaciones múltiples de Tukey cuando se encontraron diferencias. El nivel de significancia (p) fue de 0.05.

Resultados y discusión

Análisis Dinámico Mecánico (DMA)

Las gráficas del análisis térmico mecánico-dinámico se muestran en la Figura 1 (a) y (b). Se observa que para todas las muestras, E' (a) es siempre mayor que E'' (b), es decir, predomina el carácter elástico sobre el viscoso en todo el perfil de temperatura. Resultados similares fueron hallados por Thomazine y col. [6] para películas de gelatina. También se observó que los dos módulos (E' y E''), eran muy dependientes de la temperatura, disminuyendo a medida que aumentaba la temperatura, probablemente debido a la pérdida de agua y la ruptura de los enlaces de hidrógeno en la matriz de gelatina. La temperatura también podría degradar las cadenas moleculares del biopolímero natural, afectando ambos módulos mecánicos [7]. Se puede observar que para todas las formulaciones, un aumento en la concentración de glicerol (Tabla 1) disminuyó ambos módulos (E' y E''), como se muestra en la Figura 1, afectando principalmente a la formulación con bentonita-tánico moldeada por calandrado.

Thomazine y col. [6], reportaron el mismo efecto para las películas de gelatina, manifestado por una disminución de hasta 100 MPa para los valores de E' y E'' , cuando el glicerol aumentó en la formulación. Asimismo, el contenido de agua disminuyó los valores de los módulos E' y E'' para los laminados obtenidos por calandrado de las formulaciones de control y con bentonita-tánico, posiblemente debido al efecto plastificante del agua en la matriz del biopolímero, actuando también como el glicerol; una tendencia que es consistente con lo descrito por Arvanitoyannis y col. [8]. Con respecto al ángulo de pérdida ($Tan \delta$) (Tabla 2), se observaron pequeñas variaciones entre 30 y 110 °C en general para todos los biomateriales, lo que podría estar asociado con la relajación de la estructura cristalina de las cadenas de gelatina, como se reporta en la literatura. Sin embargo, este tipo de transición tiende a mostrar un cambio obvio, esto podría deberse a que la mayoría de las estructuras de tipo cristalino, fueron destruidas inicialmente por la temperatura durante el procesamiento del cordón por extrusión para obtener los pellets [9]. Los resultados corroboran la predominancia del módulo elástico sobre el viscoso ($Tan \delta = E''/E'$), aunque a cada temperatura no existe mucha diferencia entre los valores, lo que indica que el sistema termomecánico se mantuvo.

Tabla 2. El factor de pérdida ($Tan \delta$) de los laminados de gelatina moldeados por calandrado a partir de formulaciones óptimas, de control y de ácido tánico*.

Temp°C	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
30.13	0.262	0.319	0.136	0.334	0.192	0.320	0.218	0.290	0.274
40.69	0.311	0.343	0.179	0.323	0.218	0.351	0.262	0.308	0.317
50.53	0.314	0.367	0.229	0.273	0.286	0.334	0.298	0.322	0.310
60.44	0.258	0.365	0.254	0.241	0.302	0.306	0.282	0.334	0.288
70.16	0.250	0.385	0.234	0.234	0.299	0.311	0.286	0.366	0.307
80.05	0.258	0.435	0.257	0.256	0.305	0.344	0.308	0.404	0.337
90.90	0.282	0.523	0.288	0.288	0.308	0.396	0.349	0.439	0.398
100.47	0.330	0.571	0.353	0.340	0.355	0.420	0.411	0.467	0.418

* los valores están a la temperatura mínima [30.13°C] y máxima [100.47°C] respectivamente.

Martucci y Ruseckaite [2] también reportaron un aumento en los valores de $Tan \delta$, debido a la adición de nanoarcillas a los laminados de gelatina, indicando que esto podría ser causado por una restricción de los desplazamientos moleculares en la matriz de gelatina, ya que la nanoarcilla actúa como un fijador de cadena. Además, los enlaces de hidrógeno preexistentes entre las cadenas de gelatina probablemente fueron reemplazados por otros nuevos entre la gelatina y la nanoarcilla. Los valores de los módulos E' y E'' de los laminados con la formulación con tánico-bentonita por calandrado, tuvieron valores más altos de los módulos de almacenamiento (E') y pérdida (E'') que los laminados de la formulación de control, sugiriendo que el ácido tánico y la bentonita tenía un efecto de refuerzo de la estructura del biopolímero.

Análisis térmico de los biomateriales

Figura 2. Representación de los perfiles térmicos de las laminillas de gelatina reforzadas.

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica analítica que mide la capacidad calorífica molar de la muestra, en función de la temperatura. En el caso de materiales con contenido de proteína, el perfil DSC proporciona información sobre la estabilidad térmica y, en cierta medida, se manifiesta como una “huella digital” estructural que puede actuar para evaluar la conformación estructural de la muestra. La Figura 2 muestra tres gráficas tipo, BM3 representa a los biomateriales con nanoracilla-tánico, BM6 presenta el comportamiento de las muestras controles, mientras que BM9 indica las muestras con solo ácido tánico. Es notorio que todos los biomateriales de gelatina exhibieron curvas DSC representativas de materiales parcialmente cristalinos con dos transiciones, indicando los parámetros para ambas transiciones.

La Tabla 3 muestra los termogramas y las propiedades térmicas respectivamente, de los biomateriales de gelatina que indican los valores de transición, señalando una gran diferencia respecto al segundo aumento, siendo mucho mayor tanto en la transición de temperatura como en el cambio de entalpía en todos los casos. El intervalo de temperatura para la 1ª temperatura de transición fue de aproximadamente 53 a 61° C, asociado a un intervalo de entalpía que va de 6.6 a 10.5 J/g, mientras que el intervalo de temperatura para la 2ª temperatura de transición fue de aproximadamente 123 a 229° C asociado a un intervalo de entalpía que va de 45 a 183 J/g.

Tabla 3. Propiedades térmicas de las muestras de biomateriales de gelatina durante dos transiciones*.

Biomaterial	1ª transición T peak (°C)	1ª transición ΔH (J/g)	2ª transición T peak (°C)	2ª transición ΔH (J/g)
BM1	59.12±0.58 ^a	9.44±0.99 ^{ab}	170.87±1.35 ^b	166.75±20.19 ^a
BM2	60.55±0.87 ^a	6.62±0.75 ^c	170.97±3.29 ^b	182.63±14.35 ^a
BM3	56.25±1.34 ^b	6.98±0.22 ^c	228.80±3.91 ^a	182.2±10.0 ^a
BM4	58.83±0.81 ^a	8.27±1.44 ^{ab}	159.51±7.06 ^b	158.37±13.46 ^a
BM5	52.78±0.45 ^{cd}	10.49±0.39 ^a	128.89±0.61 ^d	44.58±7.23 ^c
BM6	51.99±0.33 ^d	8.45±1.08 ^{ab}	123.28±9.82 ^d	48.83±4.64 ^c
BM7	56.12±0.31 ^b	9.79±0.35 ^{ab}	163.39±1.76 ^b	62.46±5.28 ^b
BM8	56.29±1.02 ^b	6.78±1.01 ^c	140.53±9.88 ^c	61.43±11.34 ^b
BM9	54.24±0.38 ^{cd}	7.39±0.76 ^{bc}	143.17±10.34 ^c	60.97±0.43 ^b

* Promedio ± desviación estándar, n = 4, los valores en columnas con las mismas letras no presentaron diferencias significativas entre tratamientos (p> 0.05).

Los termogramas expresan la temperatura de transición térmica (temperatura de fusión, Tm), y la entalpía (ΔH) que implica la energía necesaria para romper las interacciones que estabilizan la estructura terciaria de una proteína. El aumento en las dos temperaturas de transición mostradas en los laminados con la adición de ácido tánico-nanoarcilla, pudiera deberse al aumento de las interacciones en tales muestras debido a los aditivos mencionados. El ΔH durante la primera transición, aumenta en los materiales control en comparación con aquellos con la adición de ácido tánico-nanoarcilla y únicamente ácido tánico. La disminución en los valores de ΔH se asoció con una menor formación de la triple-hélice, debido a sus elementos absorbidos en las placas de las nanoarcillas [10], el ácido tánico podría tener un efecto similar de atenuación de la hélice en espiral, actuando como plastificante pero con algo de competencia con el glicerol. Cuando la temperatura aumentó durante la segunda transición, los valores de entalpía fueron en general no solo por la ruptura de la triple hélice a las temperaturas involucradas, sino también una función del número de componentes del biomaterial, ya que las muestras con ácido tánico-nanoarcilla y solo ácido tánico añadido mostraron valores de ΔH más altos.

Durante la primera transición, las muestras con adición de ácido tánico y nanoarcillas mostraron en general el pico más alto o la temperatura máxima. Luego, siguen las muestras con adición de ácido tánico BM7 y BM8 con la T_{pico} o temperatura de transición más alta, y las muestras de biomateriales control BM5 y BM6 sin ácido tánico y sin adición de nanoarcillas, mostraron la temperatura máxima más baja de la primera transición. Sin embargo, no se observó la misma tendencia para las temperaturas de transición en comparación con las entalpías de las muestras. Los valores de entalpía mostraron en general los valores más altos en las muestras control BM5 y BM6, mientras

que las adicionadas de nanoarcillas-ácido tánico (BM1 a BM3) y aquellas con adición de solo ácido tánico (BM7 a BM9) mostraron valores de entalpía similares.

En todos los casos, la temperatura pico o máxima durante la segunda transición, aumentó sustancialmente en comparación con la temperatura de la primera transición, las muestras con adición de nanoarcillas-ácido tánico (BM1 a BM3), mostraron en general la temperatura máxima más alta, siguiendo sus valores de T_{pico} por muestras con adición de ácido tánico (BM7 a BM9), y a continuación los laminados control (BM5 y BM6) presentaron la temperatura de transición más baja. La tendencia observada para los valores de entalpía es la misma que la de las temperaturas de transición. Las muestras con tánico-nanoarcillas (BM1 a BM3) mostraron los valores de entalpía más altos que los de los materiales con solo ácido tánico (BM7 a BM9), que a su vez mostraron los valores de entalpía más bajos que las muestras de control (BM5 y BM6).

Según Rao [11], se observa que el punto de fusión aumenta ligeramente con la adición de arcillas, mientras que la entalpía de fusión disminuye. Esto indica que la cristalinidad se reduce por la adición de arcillas, lo que a menudo se observa en otros sistemas compuestos. Al mismo tiempo, el cristal de gelatina se vuelve más perfecto y tiene un punto de fusión más alto. Durante el programa de calentamiento (25 a 220 ° C), los cristales de gelatina se funden y las moléculas de gelatina fundidas no pueden reorganizarse en una fase cristalina en presencia de una fuerte interacción con las arcillas.

Zheng y col. [12], han postulado que como resultado de la adición de nanoarcillas (MMT), la degradación térmica de la gelatina podría retrasarse y en consecuencia mejorando la estabilidad térmica del compuesto de gelatina. En una palabra, la intercalación con la nanoarcilla podría mejorar notablemente la estabilidad térmica de la gelatina, siendo probablemente aplicable a materiales similares a los laminillas de gelatina.

Conclusiones

En todos los biomateriales de gelatina estudiados presentaron un comportamiento viscoelástico con predominancia del módulo elástico. Las nanoarcillas y el ácido tánico interactúan con la matriz proteínica posiblemente a través de enlaces hidrógeno y cruzados, responsables del comportamiento térmico de los biomateriales de gelatina. Finalmente, el análisis térmico confirmó la naturaleza de reticulación de algunas formulaciones, ya que se obtuvo una resistencia térmica mejorada en relación con la combinación con nanoarcillas y ácido tánico, respecto a con tánico y los controles.

Trabajo a futuro

La parte complementaria de este trabajo debe incluir estudios de la degradación de estos materiales a través del tiempo, incluyendo las determinaciones físicas (ej. solubilidad), fisicoquímicas (ej. termogramas) y estructurales (ej. cristalinidad, microscopía electrónica).

Agradecimientos

Se agradece el apoyo del Instituto Politécnico Nacional en México (COFAA, EDI) a través de la SIP (proyecto SIP20210342). Se reconoce al Sr. Yann Giroux su gran apoyo en el trabajo experimental.

Referencias

- [1] M. Nagarajan, S. Benjakul, T. Prodpran and P. Songtipya, "Effects of pHs on properties of bio-nanocomposite based on tilapia skin gelatin and Cloisite Na⁺", *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 75, pp. 388-397, 2015.
- [2] J.F. Martucci and R.A. Ruseckaite, " Biodegradable bovine gelatin/Na⁺-montmorillonite nanocomposite laminates. structure, barrier and dynamic mechanical properties", *Polymer-Plastics Technol and Eng*, vol. 49, pp.581-588, 2010.
- [3] N. Benbettaieb, T. Karbowiak and F. Debeaufort, "Bioactive edible laminates for food applications: Influence of the bioactive compounds on laminate structure and properties". *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, vol. 17, pp. 1-17, 2017.

- [4] H. Staroszczyk, E. Malinowska-Panczyk and K. Gottfried, "Fish gelatin-nanoclay laminates. Part I: Effect of a kind of nanoclays and glycerol concentration on mechanical and water barrier properties of nanocomposites", *Journal of Food Processing and Preservation*, vol. 41, pp.1-7, 2017.
- [5] J. Solorza-Feria, M. A Ortiz-Zarama, A. Jimenez-Aparicio y D. Rodrigue "Production and characterization of fully biobased foamed films based on gelatin", *Cellular Polymers*, vol. 39, no. 2, pp. 69-97, 2020.
- [6] M. Thomazine, R.A. Carvalho and P.J.d.A. Sobral, "Physical properties of gelatin laminates plasticized by blends of glycerol and sorbitol". *Journal of Food Science*, vol. 70, no.3, pp. E172-E176. 2005.
- [7] W. Rodriguez-Castellanos, F. Martinez-Bustos, D. Rodrigue and M.Trujillo-Barragán, "Extrusion low molding of a starch-gelatin polymer matrix reinforced with cellulose". *European Polymer Journal*, vol. 73, pp.335-343, 2015.
- [8] I. Arvanitoyannis, E. Psomiadou and A. Nakayama," Edible laminates made from gelatin, soluble starch and polyols, part 3", *Food Chemistry*, vol. 60, no.4, pp. 593-604, 1997.
- [9] S. Farris, K.M. Schaich, L. Liu, P.H. Cooke, L. Piergovanni and K.L.Yam, "Gelatin-pectin composite laminates from polyion-complex hydrogels", *Food Hydrocolloids*, vol. 25, no. 1, pp. 61-70, 2011.
- [10] A.G. Valencia, G.C Luciano, V.R Lourenco, B.Q.M.A Bittante and A.J.P. Sobral, Morphological and physical properties of nano-biocomposite films based on collagen with laponite, *Food Packaging and Shelf Life*, vol.19, pp.24-30, 201 .
- [11] Y.Q. Rao, Gelatin-clay nanocomposites of improved properties. *Polymer*, no. 48, pp. 5369-5375, 2007.
- [12] P.J. Zheng, P. Li, L.Y. Ma and K. D. Yao, "Gelatin/Montmorillonite Hybrid Nanocomposite. I. Preparation and Properties, *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 86, pp. 1189-1194, 2002.